

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

EXPERIENCIA

PAREDES Y PERSIANAS CON ALMA, Barcelona

Experiencia presentada por Blanca Olivares, Directora del Proyecto

Grup ATRA (<https://www.grupatra.org/es/>) somos una entidad sin ánimo de lucro que ofrecemos atención y tratamiento a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, con problemáticas derivadas de las adicciones, la salud mental o el sinhogarismo, para que alcancen su máxima autonomía e integración social. De la mano de un equipo multidisciplinario de profesionales experto y consolidado, y con vocación de función pública, seguimos un modelo comunitario y de atención integral centrada en la persona.

Persianas con Alma es un programa colaborativo, comunitario, integrador, inclusivo y cultural que busca transformar la vida de las personas y los espacios a través del arte de explicar historias.

Mujeres en situación de vulnerabilidad social derivada de las adicciones y/o la salud mental, violencia de género y en muchas ocasiones en situación de precariedad económica, trabajan juntamente con expertas artistas urbanas -a menudo muy poco reconocidas en este sector tan masculinizado-, para crear espacios más amigables, barrios más inclusivos y ciudades menos sexistas mediante sus obras.

Con *Persianas con Alma* queremos que el espacio nos explique historias; relatos que crean tejido social y generan vínculos con la comunidad, haciéndonos presentes en el territorio y pintando una ciudad para vivirla.

Explicamos historias de vida que luchan por un mundo más justo, sostenible y sin desigualdades. Persianas y paredes utilizadas como lienzos para comunicar, educar y sensibilizar en igualdad, inclusión social y medio ambiente.

Paseando por nuestra ciudad hemos descubierto el gran poder de explicar historias que tiene el arte. Historias que cambian y transforman nuestros pensamientos y maneras de ver lo que nos rodea. La ciudad se convierte en un museo urbano de acceso público para todo el mundo. Desde hace ya tiempo los barrios en las grandes ciudades se van desdibujando y perdiendo su esencia. La comunidad cada vez está más alejada y se agrandan las diferencias que nos separan. La gentrificación se apodera de las ciudades y el pequeño comercio de proximidad y local

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

desaparece y con él, la vida de barrio y los lazos con el vecindario. Por eso con nuestras obras buscamos humanizar las calles y dejar huella de una manera consensuada con la ciudadanía para que la sienta como propia.

Y desde aquí queremos partir como base. De la ciudad como unidad superior viva formada por barrios donde residen personas que desarrollan sentimientos de pertenencia hacia el territorio que habitan, sea tanto común como privado. Y es aquí en estos espacios comunes y públicos donde las personas desarrollan su vida colectiva y donde construyen y comparten experiencias y valores con el resto de la comunidad, buscando mejorar sus espacios urbanos y de esta manera mejorar su calidad de vida.

Y este debe ser siempre nuestro punto de partida a la hora de comenzar una práctica artística en el espacio público. Del sentimiento de pertenencia que sentimos la mayoría de la población que habitamos un territorio.

Por eso antes de intervenir artísticamente en un espacio urbano debemos comenzar con un estudio exhaustivo del barrio o zona donde llevemos a cabo nuestra actuación. Investigar su geografía, su cultura, su historia y sobre todo su población, conociendo la realidad actual que los envuelve y si existen conflictos tanto internos como externos entre sus habitantes. Y más si cabe si las personas que van a intervenir “su espacio” son agentes externos a esta comunidad. Aunque estas intervenciones tengan como fin la mejora de los espacios, estén diseñadas por el personal más profesional en su campo e involucren grandes causas sociales. Si no contamos con la comunidad simplemente estaríamos haciendo una acción más de pintar que en el tiempo quedaría en el olvido.

Por eso tenemos que poner el foco en la participación ciudadana y para eso tenemos que crear y activar mecanismos que favorezcan la implicación de la comunidad. Generar espacios de encuentro para el diálogo de los diferentes agentes sociales que intervengan en el proceso. Y seguir trabajando en red durante todo el desarrollo de la actividad. No sólo opinando y diseñando si no ejecutando en las partes que fueran posibles durante el proceso.

En palabras de Joaquín García Roca, “la participación es un instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social y permite avanzar en el camino hacia la convivencia, la ciudadanía y la inclusión social basada en la interacción entre las personas que ocupan, habitan y dan sentido a un territorio” (García-Roca, 2024)

Con nuestro proyecto, *Paredes y Persianas con Alma* no buscamos pintar paredes o persianas sino humanizar nuestros barrios y generar espacio social.

Utilizamos el arte como herramienta transformadora situando a la persona en el centro, dando valor al vecindario, a las personas en situación de vulnerabilidad social y a mujeres artistas urbanas. El proyecto busca facilitar la participación activa de las mujeres, fortaleciendo su dimensión social y comunitaria, y conectar el tejido social.

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

Y el arte tiene la gran capacidad de generar pensamiento a partir de las emociones. Y de esta manera encadenar un proceso creativo con poder transformador.

No se trata solo de promover el acceso de las personas a la cultura desde una perspectiva de consumo cultural, sino de posibilitar sobre todo que, a través del arte, puedan expresarse, continuar creciendo como personas, transformar su situación e incidir en la sociedad y los espacios sociales.

Y estas son las conclusiones finales a las que hemos llegado después de nuestros más de tres años de trabajo con *Persianas y Paredes con Alma* en el distrito de Gracia, de Barcelona. Un distrito formado por cinco barrios que aun siendo vecinos sus intereses como barrio y comunidad son muy diferentes. Mientras nos encontramos con un barrio que está luchando contra la gentrificación, expulsión del vecindario autóctono e invasión de cadenas comerciales, en contraposición tenemos otro barrio donde el comercio es casi inexistente y el poco que hay desaparece a pasos agigantados con una población local muy envejecida. Y justo al lado, su vecino de frontera luchando contra un fuerte movimiento ocupa y asentamientos ilegales en solares abandonados por culpa de planes urbanísticos sin llevar a cabo y especulaciones inmobiliarias.

Estas son las tres realidades con las que hemos convivido, lo que ha condicionado todo nuestro proceso. No sólo en la metodología de intervención y la acogida del proyecto por parte de la comunidad sino también su desarrollo en el tiempo. Llegando a dilatarse el proceso en numerosas ocasiones por estas luchas de supervivencia.

Un apunte muy importante que destacar es que, en todos estos barrios, aunque muy diferentes entre ellos tienen un denominador en común. Y es la existencia de un fuerte y sólido movimiento asociativo además de un gran vínculo de la comunidad con el territorio. Lo que hace posible que, aunque las situaciones sean adversas, programas y proyectos como *Persianas con alma* puedan llevarse a cabo con un gran acogimiento por el vecindario.

Por eso es importante estudiar y conocer la zona donde se va a actuar antes de empezar una práctica artística comunitaria en espacio urbano. Y, sobre todo, generar las condiciones y ponerlas en práctica para crear un proceso participativo de la comunidad.

Bibliografía:

Carnacea Cruz, A. y Lozano Cámara, A. (Ed.) (2013). *Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora*. Madrid, Grupo 5.

García Roca, J. (2024). *Políticas y programas de participación social*. Madrid, Síntesis.

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

